

TÍTULO: “EL APOYO DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DE TELECLASES Y VIDEOS CONFERENCIAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN EN TIEMPO DE PANDEMIA DE LA COVID-19”

AUTORES:

-MSc. Hermes Pérez Pupo. Profesor del Departamento de Marxismo Leninismo de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Ignacio Agramonte Loynaz. Braulio Peña # 54 entre 3ra y 4ta Reparto Garrido Camagüey. hermes.perez@reduc.edu.cu 32211341. 55520279.

-Dra. María Jay de la O García. Espec. 1er grado en Psiquiatría. Especialista en Trabajo Social. Centro Comunitario de Salud Mental “Policlínico Previsora”. Braulio Peña # 54 entre 3ra y 4ta Reparto Garrido Camagüey.maria.jay@reduc.edu.cu 32211341. 58279328

RESUMEN

En Cuba, durante el desarrollo de la pandemia de la Covid, fue necesario tomar un grupo de medidas por parte de la dirección del país para contrarrestar dichas afectaciones. En el campo de la Educación, se implementó actividades virtuales para dar continuidad al proceso docente educativo, aplicando el método novedoso de la teleclases en primaria, secundaria y preuniversitario, así como en las universidades con las conferencias virtuales y orientaciones de trabajos independientes mediante la utilización de las redes de entre la más utilizadas el WhatsApp, Telegram, garantizando la continuidad del desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en las carreras de la Educación Superior. Precisamente esta situación ocasionó como nunca antes en la historia que los estudiantes y los familiares permanecieran un tiempo prolongado dentro de casa alejados de las escuelas y muchos padres del trabajo, teniendo que convivir por un periodo largo en el hogar, con necesidad de un reordenamiento de la dinámica familiar y potenciar el apoyo a los estudiantes por parte de la familia en la nueva modalidad de estudio antes mencionadas. En tal sentido, fue oportuno explorar el comportamiento entre las familias y los estudiantes en el desarrollo de las teleclases y conferencias virtuales por las redes sociales, en los diferentes niveles educacionales, tomando como muestra la Circunscripción # 26 del Consejo Popular Garrido La Caridad del Distrito Julio Antonio Mella de Camagüey.

Palabras claves: Teleclases, conferencias virtuales, familia, pandemia de la Covid.

Los resúmenes pueden ser enviados directamente a: ceceduc@reduc.edu.cu